

AL QALAM

JURNAL PENELITIAN DAN KAJIAN ILMIAH
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Edisi 35 - 36, April - Agustus 1999

- Sikap Ilmiah, Ciri Umum, Cara Kerja Ilmu,
dan Tanggung Jawab Ilmuwan

M. Sudarto

- American Human Rights Policy and Its Impacts
on The U.S.-Indonesia Relation

Ani Windarti

- Soft-Starter Motor Induksi Tiga Fase
Menggunakan Mikrokontroler M68HC11

Muchlas & Bambang Sutopo

- Strategi Pemasaran Produk di Masa Krisis

Ani Muttaqiyatun

- Tata, Durasi, dan Frekuensi dalam Drama Panembahan Reso
Karya Rendra: Tinjauan Struktur Naratif

Nur Sahid

STUDI ILMIAH SASTRA ANTARA REALITAS DAN HARAPAN

Tirto Suwondo

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menjawab keraguan-keraguan sebagian pakar mengenai tingkat keilmiahan studi sastra. Menurut mereka, ketidakeilmiahan studi sastra disebabkan teori sastra sering hanya mengekor dasar-dasar ilmiah dari bidang ilmu lain (sosiologi, psikologi, dan sejenisnya). Artinya tidak memiliki tahap-tahap yang berjenjang secara hierarkis seperti pada ilmu pengetahuan pada umumnya (pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi), cara pemahaman sastra identik dengan pembicaraan bertele-tele tanpa ada konsep yang jelas, dan tidak adanya klasifikasi-klasifikasi, taksonomi-taksonomi, dan berbagai definisi dalam teori sastra yang dapat dijadikan patokan. Untuk menjawab keraguan-keraguan tersebut, kajian ini difokuskan pada penelaahan kembali tentang (1) hakikat karya sastra sebagai objek studi ilmiah dan (2) hakikat studi ilmiah sastra. Dari hasil kajian disimpulkan bahwa (1) keraguan mengenai keilmiahan studi sastra masih terjadi hingga saat ini, (2) keraguan tersebut muncul dari asumsi bahwa studi sastra tidak memiliki konsep yang jelas karena sering hanya mengadaptasi konsep studi ilmiah ilmu lain serta objek yang tidak jelas, (3) studi ilmiah sastra mempunyai kekhasan sendiri yang berbeda dengan studi ilmu lain karena objek primer studi sastra berupa karya yang khas pula, yaitu kreatif, imajinatif, intuitif, dan bertitik berat pada penghayatan, dan abstraksi kehidupan yang sulit diformulasikan, dan (4) perlu adanya konsep yang lebih jelas mengenai berbagai hal berkaitan dalam studi sastra.

Pendahuluan

Upaya pemahaman terhadap karya sastra sesungguhnya sudah lama dilakukan, tetapi upaya menempatkan sastra sebagai bidang studi ilmiah baru dimulai pada abad ke-19. Hal itu tampak dalam kegiatan yang dilakukan oleh para ilmuwan di Eropa Kontinental yang saat itu dipengaruhi oleh pandangan filsafat Kantian, khususnya di Jerman (Lefevere, 1977:28).

Akan tetapi, sejak saat itu pula upaya tersebut telah mengundang banyak perdebatan. Di satu pihak, para ilmuwan sastra menginginkan agar pendekatan terhadap hasil kegiatan manusia yang bernama sastra dapat dilakukan secara ilmiah --sehingga mampu berdiri sendiri sebagai bidang pengetahuan yang eksis--, namun di lain pihak, terutama oleh para pakar ilmu alam, studi sastra dianggap tidak ilmiah karena studi yang berurusan dengan seni cenderung subjektif dan jauh dari kebenaran. Padahal, dalam lapangan ilmu pengetahuan ada terminologi yang jelas, yaitu bahwa kegiatan intelektual bertujuan untuk mencapai kebenaran (Popper *via* Lefevere, 1977:10). Perdebatan yang tidak membuahkan hasil itulah yang mengakibatkan munculnya "krisis ilmu sastra"; seolah para praktisi sastra kehilangan muka di depan disiplin ilmu lain karena aktivitas mereka semakin dipertanyakan (Lefevere, 1977:29).

Jika ditelusuri lebih jauh, "perlawanan" pihak lain terhadap studi sastra itu memang cukup beralasan. Studi sastra dianggap tidak mampu mencapai taraf ilmiah karena dalam kenyataannya --di Eropa saat itu-- teori sastra sering hanya mengimpor dasar-dasar ilmiah dari bidang lain (sosiologi, psikologi, dan sejenisnya) tanpa mencoba memahami bahwa poetika sastra dapat ditemukan dalam sastra itu sendiri. Dalam memahami sastra orang cenderung hanya memotong-motong sastra dari sudut ilmu lain (Lefevere, 1977:30). Selain itu, studi sastra juga terobsesi untuk menerapkan semacam formalisasi dan model-model, namun model-model tersebut tidak dipahami sebagaimana mestinya tetapi hanya diterapkan begitu saja. Inilah yang sering dilakukan oleh para strukturalis dan ahli tata bahasa teks. Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada, sebenarnya para strukturalis sudah berusaha mengembangkan suatu "metafisika-struktur", namun dalam realitasnya hal itu justru semakin membingungkan karena terjebak pada kesulitan untuk membedakan antara kritik internal dan eksternal. Bahkan, strukturalisme, terutama di Prancis, menempatkan teorinya sampai di luar batas ilmu, sehingga tidak dapat diuji secara intersubjektif (Lefevere, 1977:32). Di samping alasan-alasan tersebut, ada satu lagi alasan yang lebih radikal, yaitu bahwa studi sastra dianggap tidak ilmiah karena cara pemahaman sastra identik dengan omongan bertele-tele tanpa konsep yang jelas (Lefevere, 1977:32). Pernyataan itu berdasarkan suatu kenyataan bahwa teori sastra tidak terpanggil untuk membuat suatu klasifikasi-klasifikasi, taksonomi-taksonomi, dan berbagai definisi baru yang memadai.

Seperti diketahui bahwa keraguan terhadap keilmiahan studi sastra yang melanda para ilmuwan di Eropa pada abad ke-19 masih bergema hingga awal abad ke-20, bahkan sampai sekarang. Hal itu tidak hanya terjadi di berbagai universitas di Amerika dan Inggris, tetapi juga di negara-negara lain. Keberadaan aliran *New Criticism* di Amerika sejak Perang Dunia II,

misalnya, --sebagai hasil reaksi atas berkembangnya *Formalisme* di Rusia-- ternyata juga masih sering ditentang, dikecam, dan bahkan dicemarkan (Culler, 1981:3). Kecaman, tentangan, dan sejenisnya itu muncul dari adanya kekurangpuasan terhadap metode yang diyakini oleh aliran tersebut, sehingga kemudian lahir berbagai aliran (kritik, studi) yang lebih baru, antara lain *psychoanalytic criticism*, *semiotics*, *receptions-aesthetic*, dan *deconstructions* (Culler, 1981:9, 12--14). Akan tetapi, lahirnya berbagai aliran itu bukan tanpa resiko karena kemunculannya secara bertubi-tubi justru menunjukkan adanya ketidakmantapan konsep. Bertolak dari realitas itulah pihak lain menganggap bahwa studi sastra kurang konsisten, kurang percaya diri, sehingga dikatakan tidak ilmiah karena selamanya hanya mencari dan selalu mencari tanpa membuahkan hasil (konsep) yang jelas. Hal yang lebih memprihatinkan lagi ialah kondisi studi sastra di Indonesia. Menurut Budi Darma (1990:338, 343), kelemahan studi sastra di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh dominasi studi kebahasaan, tetapi juga karena para sarjana sastra Indonesia kurang banyak membaca dan berkecenderungan untuk menerima segala sesuatu secara langsung, lugas, dan jelas, tanpa pertimbangan dan evaluasi yang cermat. Itulah antara lain beberapa kelemahan yang melanda bidang studi sastra.

Sebagai pecinta ilmu kemanusiaan (*humaniora*), para kritisi dan akademisi sastra tentu tidak akan membiarkan kenyataan tersebut terus berlangsung. Studi sastra sebagai bidang garapannya wajib diupayakan agar menjadi bidang studi yang mampu mencapai taraf ilmiah sejajar dengan bidang-bidang studi (ilmu) lainnya. Karena itu, ada kewajiban bagi kita untuk menengok dan mempertanyakan kembali berbagai masalah yang berkaitan dengan hal-ihwal studi ilmiah sastra. Masalah-masalah yang dimaksudkan itu --seperti akan dipaparkan di bawah-- antara lain berkenaan dengan (1) hakikat karya sastra sebagai objek studi ilmiah, dan (2) hakikat studi ilmiah sastra. Sebenarnya, masalah yang berkenaan dengan hal-ihwal studi ilmiah sastra tidak hanya itu, tetapi khusus untuk kepentingan uraian ini, dua hal itulah yang dirasakan cukup penting untuk dibicarakan. Setelah itu, akan dibicarakan pula harapan-harapan terhadap studi ilmiah sastra masa mendatang.

Hakikat Sastra sebagai Objek Studi Ilmiah

Lefevere (1977:28) menyatakan bahwa pada dasarnya poetika sastra hanya dapat ditemukan dalam karya sastra itu sendiri. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa hanya karya sastralah yang menjadi objek utama studi sastra. Oleh karena itu, studi sastra yang mencakupi empat pembagian besar, yaitu kritik sastra, teori sastra, sejarah sastra, dan sastra perbandingan (Darma, 1990:344; 1995b:145) tetap menempatkan karya sastra sebagai objek

primernya. Tentu saja yang dimaksudkan adalah karya sastra lengkap dengan berbagai *genre*-nya (puisi, novel, cerpen, drama, dan sejenisnya).

Meski sudah jelas bahwa objek utama studi sastra adalah karya sastra, persoalan yang muncul kemudian adalah karya sastra yang mana dan seperti apa yang dapat menjadi objek studi sastra. Mengenai hal ini, Lefevere (1977:52--55) menyatakan bahwa karya sastra yang dapat menjadi objek studi sastra adalah karya yang bernilai. Artinya, karya tersebut, meskipun sederhana, tetapi mampu menguraikan beragam pengalaman manusia baik dalam dimensi perseorangan maupun dimensi sosial. Selain itu, Budi Darma (1995a:59, 62, 65; 1995b:153) menjelaskan bahwa karya sastra yang pantas menjadi objek studi sastra adalah karya yang baik, dalam arti bahwa karya tersebut inspiratif, sublim, menyodorkan pemikiran, membuka kesadaran, menambah wawasan, dan mempunyai daya gugah yang tinggi. Menurutnya, karya-karya yang demikian mampu menggugah kritikus untuk menulis kritik yang baik, dan mampu pula menarik minat pengarang untuk menulis karangan yang lebih baik.

Dalam kasus ini muncullah persoalan penting yang perlu diperhatikan. Dengan adanya berbagai disiplin ilmu lain yang masuk ke dalam bidang studi sastra, akibatnya objek studi sastra bukan hanya karya-karya yang baik atau bernilai saja, melainkan juga karya-karya yang tergolong *kitch*. Dapat disebutkan, misalnya, dalam studi sosiologi sastra. Dalam studi ini, yang menjadi dasar kajian tidak hanya nilai estetika, tetapi juga masalah-masalah sosiologis yang terkadang bertentangan dengan konsep estetika sastra. Kendati demikian, kita tetap yakin bahwa betapapun sosiologisnya studi sosiologi sastra, karya sastra tetap menjadi objek kajiannya meskipun bukan objek yang utama.

Satu hal lagi yang menjadi persoalan dalam kaitannya dengan objek studi sastra adalah sifat karya sastra itu sendiri. Karya sastra adalah hasil kegiatan kreatif manusia yang berkaitan dengan imajinasi, intuisi, dan abstraksi kehidupan. Memang benar bahwa karya sastra mempergunakan bahasa sebagai mediumnya --sehingga studi sastra dan linguistik berkaitan erat (Culler, 1982:2; Uhlenbeck, 1991:18)--, tetapi yang menjadi objek utama studi sastra bukan medium ekspresi-(bahasa)-nya, melainkan kehidupan itu sendiri. Karena kehidupan pada hakikatnya merupakan abstraksi-abstraksi, jelas bahwa studi sastra menitikberatkan perhatiannya pada penghayatan, bukan kognisi, sehingga sulit dirumuskan secara formulatif. Jadi, studi sastra berbeda dengan studi bahasa, bahkan berbeda pula dengan studi-studi lainnya, karena objek studi sastra adalah kehidupan yang sudah terabstraksikan dalam karya sastra (Darma, 1990:338, 340). Oleh karena itu, dalam studi ilmiah sastra, karya sastra sebagai objek studi memiliki karakteristik tersendiri yang khas yang berbeda dengan objek-objek studi ilmu lain.

Hakikat Studi Ilmiah Sastra

Seperti diketahui bahwa tujuan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya studi sastra, adalah untuk mencapai suatu kebenaran atau setidaknya kebenaran yang paling mendekati kebenaran (Popper *via* Lefevere, 1977:10). Dalam disiplin ilmu pengetahuan, kebenaran itu dapat diakui sebagai kebenaran apabila melalui tahap-tahap tertentu mampu mempertahankan kebenarannya secara objektif. Tahap-tahap tertentu yang dimaksudkan itu secara berjenjang meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi (Darma, 1990:344). Sementara itu, objektivitas kebenaran ilmu pengetahuan terletak pada kenyataan bahwa ia dapat diuji secara intersubjektif, dan jika tidak, ia tidak termasuk ilmiah (Lefevere, 1977:10--11).

Studi sastra termasuk salah satu bidang (cabang) ilmu pengetahuan. Sebagai bidang ilmu pengetahuan, tentu saja studi sastra --melalui tahap-tahap seperti yang telah disebutkan-- dituntut untuk dapat mencapai suatu kebenaran. Selain itu, sebagai ilmu (yang ilmiah) studi sastra dituntut pula memiliki persyaratan dan langkah-langkah metodologis sebagaimana bidang ilmu pengetahuan umumnya. Persyaratan dan langkah-langkah metodologis itu antara lain, misalnya, perumusan masalah (berdasarkan fakta, bebas dari prasangka), perumusan dan pengujian hipotesis, analisis data berdasarkan teori dan metode, interpretasi objektif, menarik kesimpulan, dan seterusnya. Akan tetapi, harus diakui bahwa semua itu bergantung antara lain pada objek studi ilmu yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam studi sastra, keilmiahan studi sastra ditentukan pula oleh objeknya, yaitu karya sastra.

Sampai tahap inilah muncul persoalan yang paling mendasar. Karena objek studi sastra --seperti telah dipaparkan di depan-- adalah karya sastra, bukan yang lain (bahasa, psikologi, masyarakat, dan sebagainya), sementara karya sastra adalah abstraksi kehidupan yang sulit diformulasikan (Darma, 1990:340), jelas bahwa studi sastra sulit untuk mencapai objektivitas. Karena sulit untuk mencapai objektivitas, konsekuensinya ialah sulit pula untuk menetapkan metode dan teorinya. Realitas inilah yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa studi sastra tidak ilmiah, yang salah satu sebabnya ialah karena objeknya berupa karya imajinatif, intuitif, abstraktif, dan menyangkut perasaan terdalam manusia yang tidak dapat dibuktikan dengan angka-angka.

Memang benar bahwa titik berat studi sastra adalah penghayatan karena objeknya berupa kristalisasi dari abstraksi kehidupan (Darma, 1990:339--340). Itulah sebabnya, di dalam studi sastra dituntut adanya kepekaan yang tinggi. Karena kepekaan tidak dapat diartikulasikan dan diformulasikan dengan jelas, keilmiahan studi sastra tidak eksplisit, tetapi implisit. Bagaimanapun juga, studi sastra mampu membuktikan diri sebagai studi ilmiah karena di dalamnya terdapat unsur fakta/data, inferensi/

simpulan, dan *judgment*/pendapat. Selain itu, langsung atau tidak, studi sastra (yang baik) selalu mengedepankan inquiri, masalah, hipotesis terselubung, dan jawaban terhadap inquiri dan masalah, serta pembuktian terhadap hipotesis terselubung tersebut (Darma, 1990:341). Tahap-tahap dalam studi sastra tidak berjenjang secara hierarkis seperti dalam ilmu pengetahuan pada umumnya (dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan akhirnya ke evaluasi), tetapi lebih bersifat melebar. Itulah perbedaan tahap-tahap kognisi dan penghayatan. Akan tetapi, menurut Budi Darma (1990:344), perbedaan tahap-tahap tersebut hanyalah perbedaan titik berat.

Lefevere (1977:52) mengusulkan bahwa ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya mengilmiahkan studi sastra. Dua aspek itu ialah, pertama, perlu ada pendefinisian ulang terhadap tugas studi sastra, dan kedua, perlu mengikuti beberapa konsep yang diambil dari teori evolusi. Aspek yang kedua ini diajukan karena, menurut Lefevere, konsep-konsep dalam teori evolusi dianggap sudah mapan dan mampu memberikan definisi yang memuaskan terhadap berbagai fenomena yang diamati dalam perkembangan sastra.

Berkenaan dengan aspek pertama, Lefevere menjelaskan bahwa hendaknya tugas studi sastra ditinjau kembali hakikat dan definisi-definisinya karena objeknya adalah karya sastra yang bermuara pada pengalaman baik dalam dimensi personal maupun dimensi sosial. Sementara itu, penyajian prosedur-prosedur yang didefinisikan itu antara lain meliputi unsur-unsur yang terdiri atas jenis, bentuk, dan retorik; selain itu juga unsur-unsur seperti tokoh-tokoh prototipik, suasana-suasana, alur, simbol, sindiran, kutipan, dan juga parodi. Dengan peninjauan kembali mengenai hal ini, dimungkinkan akan diperoleh pemecahan terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan statemen-statement tentang sastra. Disiplin yang membuat statemen-statement tentang sastra ini oleh Lefevere (1977:53) disebut dengan istilah *metasastra*.

Dalam kaitannya dengan aspek kedua, Lefevere (1977:55) menyatakan bahwa studi sastra perlu mengikuti konsep pendekatan evolusioner karena konsep tersebut sesuai dengan alam dan pertumbuhan serta relevansi dan transmisi ilmu pengetahuan. Adapun konsistensinya adalah (1) pengetahuan yang didapat (dibagi-bagikan) melalui membaca dan menulis sastra adalah termasuk pengetahuan non-ilmiah karena permasalahan atau pengalaman-pengalamannya berkaitan dengan hal-hal, misalnya cinta atau kematian, yang tidak dapat dipecahkan; (2) pengetahuan ilmiah atas prosedur-prosedurnya terdapat dalam penyajian yang berupa uraian dan deskripsi tentang pengalaman-pengalaman; dan (3) pengetahuan *metasastra* ilmiah. Berkenaan dengan yang ketiga, pembicaraan mengenai *metasastra* menjadi penting jika

suatu saat nilai sastra terancam --mungkin oleh prosedur-prosedur atau oleh bahasa yang dipakai-- atau permainan bahasa (*language game*) tidak lagi dapat dipahami.

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya studi sastra merupakan suatu studi ilmu pengetahuan yang ilmiah. Meskipun objeknya adalah sesuatu yang lebih bersifat non-ilmiah, studi sastra tetap menunjukkan keilmiahannya karena berbagai persyaratan dan langkah-langkah metodologisnya secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan tahap-tahap dalam ilmu pengetahuan umumnya. Karena titik berat studi sastra terletak pada esensi karya sastra itu sendiri --sebagai objek studi ia berbeda dengan objek studi lainnya--, keilmiahannya studi sastra memiliki sifat yang tersendiri pula. Itulah sebabnya, dikatakan bahwa studi sastra memiliki *keilmiahannya sendiri*.

Demikian antara lain berbagai persoalan yang berkenaan dengan hakikat studi ilmiah sastra. Untuk selanjutnya, paparan berikut difokuskan pada harapan-harapan masa depan sebagai suatu refleksi atas kenyataan studi ilmiah sastra masa lalu dan masa kini.

Studi Ilmiah Sastra yang Diharapkan

Seperti telah dipaparkan di atas bahwa secara historis studi sastra sudah mengalami perkembangan yang menarik. Berbagai perdebatan yang muncul telah mewarnai dan justru telah menempatkan studi sastra sebagai bidang studi yang ilmiah. Akan tetapi, kendati sampai saat ini studi sastra telah "menyatakan diri" sebagai bidang studi ilmiah, pada kenyataannya orang masih memandang sebelah mata dan masih meragukan keilmiahannya. Apalagi saat ini banyak muncul kajian interdisipliner yang disertai dengan penciptaan metode dan teori yang lebih canggih. Hal demikianlah yang semakin memantapkan keraguan terhadap eksistensi studi sastra.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu kiranya mulai saat ini ditelusuri kembali berbagai hal yang berkaitan dengan studi ilmiah sastra. Karena studi ilmiah sastra tidak terlepas dari persoalan teori, metode, dan berbagai persyaratan metodologis lainnya, perlulah persoalan tersebut dicoba dipertanyakan, dievaluasi, dirumuskan, dan ditetapkan kembali konsep-konsep studi sastra berdasarkan prosedur-prosedur ilmu sastra khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Dengan cara demikian dimungkinkan akan ditemukan suatu pola atau bentuk ideal studi sastra yang diharapkan.

Dalam persoalan teori (sekaligus metode), misalnya, perlu teori tersebut dipahami secara kreatif dan evaluatif. Bagaimana sejarah kemunculannya, bagaimana kebenarannya, apakah secara prosedural sesuai dengan objeknya, atau apakah konsep-konsepnya logis atau tidak, teori tersebut perlu diuji kembali. Melalui cara-cara demikian tentu akan dapat ditetapkan metode

studi yang lebih tepat karena secara esensial teori yang satu dan lainnya memiliki metode yang berbeda. Menurut sejarah perkembangannya, teori yang muncul lebih kemudian dianggap “lebih baik” daripada teori terdahulu karena penciptaan teori yang lebih kemudian disertai upaya menutupi kelemahan-kelemahan teori yang sudah ada. Akan tetapi, tidak perlu teori tersebut diterima secara langsung, lugas, dan apa adanya karena pada hakikatnya setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Hanya yang perlu dicari jawabannya adalah apakah teori tersebut mampu mempertahankan diri, baik secara teoretis, historis, maupun pragmatis dalam menghadapi fenomena personal dan sosial kehidupan.

Untuk memperjelas masalah tersebut, perlu kiranya dibaca artikel Culler *Beyond Interpretation* (1981:3--17). Dalam artikel tersebut Culler membicarakan masalah interpretasi (penafsiran, pemaknaan) karya sastra mulai dari aliran *New Criticism* sampai dengan *Deconstruction*. Menurutnyanya (1981:6--7), *New Criticism* pada mulanya berhasil menemukan model penelitian (teori) yang begitu menjanjikan, tetapi karena beberapa hal akhirnya mengalami kegagalan. Lalu muncullah model teori dari aliran *Psychoanalytic*. Namun, karena model interpretasi yang dilakukan oleh aliran tersebut ternyata juga hanya dianggap sebagai suatu kumpulan tema-tema, teori (kritik) psiko-analitik gagal pula memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah interaksi logika dengan teks sastra (Culler, 1981:10).

Demikian juga dengan munculnya semiotik, kritik dialektik, estetika resepsi, dan dekonstruksi. Pada dasarnya setiap teori yang diajukan oleh mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. “Tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap bahwa kritik (interpretasi) tertentu paling valid ... karena pembaca akan terus membaca dan menginterpretasikan karya sastra ... dan hendaknya kritikus berusaha terus mencari suatu interpretasi ... karena interpretasi (apa pun) merupakan aktivitas yang legal... (Culler, 1981: 16--17).

Oleh karena setiap teori selalu memiliki kekurangan (di samping kelebihan) sehingga setiap saat berubah --dengan demikian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan konsep--, dewasa ini muncul anggapan bahwa dalam studi (kritik) sastra tidak lagi diperlukan teori. Karena itulah, muncul istilah “penolakan teori” seperti yang dipaparkan oleh Paul de Man dalam tulisannya *The Resistance to Theory* (1986). Namun, dalam tulisan itu Paul de Man telah memberikan argumentansi bahwa bagaimanapun tidak akan ada yang mampu menolak teori (1986:19) karena, semakin teori itu ditolak, semakin tumbuh suburlah teori tersebut, tidak mempedulikan apakah ketumbuh-suburannya itu merupakan sebuah kemenangan atautkah justru kehancuran.

Demikian sekedar contoh perlunya berbagai masalah yang berkaitan dengan studi sastra dievaluasi dan dicermati kembali. Sesungguhnya masih banyak hal yang pantas dibahas lebih dalam, misalnya bagaimana posisi dan sikap studi sastra terhadap bidang ilmu lain yang dicoba untuk diintegrasikan, misalnya sosiologi, psikologi, dan linguistik. Khusus dengan yang terakhir ini, yakni linguistik, studi sastra tidak mungkin mengingkari hubungan erat dengannya karena, seperti dikatakan Uhlenbeck (1991:32), linguistik mampu memberikan bantuan yang baik dalam studi sastra, khususnya dalam hal pemahaman semantik bahasa sastra. Sementara itu, Culler (1982:21) juga menunjukkan, meskipun bukan merupakan alat untuk menginterpretasi sastra, lebih-lebih sebagai metode interpretasi objektif, linguistik tetap merupakan pengetahuan yang cocok bagi usaha pengembangan mengenai nilai sistematis fungsi bahasa sastra: teori tentang matra (irama), pola-pola suara, sintaksis naratif, dan teori tentang koherensi semantik.

Kendati beragam masalah yang berkaitan dengan hakikat studi sastra sudah banyak dibahas para ahli, contohnya seperti yang ditunjukkan di atas, bagaimanapun kita wajib untuk menelusur ulang apa yang telah mereka argumentasikan. Untuk dapat melakukan hal ini tentu kita wajib memiliki pengetahuan yang memadai, kreativitas yang tinggi, kepekaan yang tajam, daya nalar yang kuat, dan tentu saja banyak membaca, apa pun, tidak terkecuali karya-karya sastra. Jika cara ini telah dilakukan, setidaknya setengah dari harapan kita terhadap studi ilmiah sastra yang ideal akan dapat dicapai. Demikian antara lain apa yang dapat diharapkan pada masa-masa mendatang.

Simpulan

Dalam bagian ini akan dicoba direkonstruksi kembali secara singkat perihal yang berkenaan dengan studi ilmiah sastra. Rekonstruksi singkat (simpulan) tersebut sebagai berikut.

(a) Secara historis studi sastra telah mengalami perkembangan. Sejak abad ke-19, studi sastra telah diupayakan menjadi sebuah studi ilmiah meskipun keilmiahannya selalu diragukan oleh para ilmuwan lain. Keraguan terhadap keilmiahannya studi sastra berlangsung terus --bahkan hingga saat ini-- kendati berbagai persyaratan dan langkah-langkah metodologisnya telah dicoba diperbaiki. Meski berbagai teori dan metode penelitian sastra telah diciptakan dan dirumuskan, usaha itu belum mampu pula menepis keraguan yang ada.

(b) Keraguan-keraguan seperti yang disebutkan di atas pada umumnya muncul dari asumsi bahwa studi sastra tidak memiliki konsep sendiri yang jelas --karena sering hanya mengadaptasi konsep ilmu lain (misalnya sosio-

logi, psikologi, filsafat, sejarah, antropologi, bahasa, dan sebagainya)-- dan tidak pula memiliki objek yang jelas --antara lain dari anggapan bahwa karya sastra sesungguhnya hanyalah bahasa. Oleh karena itu, studi sastra dianggap tidak konseptual, tidak objektif, dan hasilnya tidak dapat diuji secara intersubjektif.

(c) Hingga saat ini pihak lain belum menyadari bahwa sesungguhnya studi sastra adalah studi ilmiah karena telah menerapkan berbagai persyaratan dan langkah-langkah metodologis sebagaimana diterapkan dalam studi lainnya. Hanya karena objek primer studi sastra adalah karya sastra yang khas --yaitu kreatif, imajinatif, intuitif, bertitik berat pada penghayatan, dan berupa abstraksi kehidupan yang sulit diformulasikan-- yang berbeda dengan objek studi ilmu lain, sifat ilmiah studi sastra adalah *khas* pula. Jadi, itulah yang dikatakan bahwa studi sastra memiliki *keilmiah-annya sendiri*, tidak eksplisit, tetapi *implisit*. Karena itu, tidak sepatutnya jika pihak lain menganggap studi sastra tidak ilmiah.

(d) Demi tercipta model studi ilmiah sastra yang ideal di masa mendatang, para teoretisi, praktisi, dosen, dan pecinta sastra umumnya wajib mencermati, memahami, dan mengevaluasi kembali apa-apa yang sudah ada saat ini; dan selanjutnya menemukan, merumuskan, dan menetapkan konsep yang jelas mengenai berbagai hal dalam studi sastra. Sampai di sinilah kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan: sampai sebatas mana kemampuan sumber daya manusia kita?

DAFTAR PUSTAKA

- Lefevere, Andre. 1977. *Literary Knowledge: A Polemical and Programmatic Essay on Its Nature, Growth, Relevance, dan Transmission*. Assen, The Netherlands: Van Gorcum & Comp. B.V.
- Culler, Jonathan. 1981. "Beyond Interpretation". Dalam *The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction*. London and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- . 1982. "Literature and Linguistics". Dalam Jean-Pierre Barricelli and Joseph Gibaldi (ed.). *Interrelations of Literature*. New York: The Modern Language Association of America.
- Darma, Budi. 1990. "Perihal Studi Sastra". Dalam *Basis*, Agustus 1990.
- . 1995a. "Kritik Sastra dan Karya Sastra". Dalam Sahid, Nur (pen.). *Harmonium*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- , 1995b. "Stagnasi Kritik Sastra". Dalam Sahid, Nur (pen.). *Harmonium*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Uhlenbeck, E.M. 1991. "Linguistics, Interpretation, and the Study of Literature". Dalam Ras, J. J. and Robson, S. O. (ed.). *Variation, Transformation, and Meaning: Studies on Indonesian Literatures in Honour of A. Teeuw*. Leiden: KITLV Press.